

A MULHER COMO SUJEITO SOCIAL E RELIGIOSO THE WOMAN AS A SOCIAL AND RELIGIOUS AGENT

Tiago Alves FERREIRA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0553-5859>

Faculdade João Paulo II

e-mail: tiagoferreira.agro@gmail.com

Nelson Maria Brechó da SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6194-1096>

Faculdade João Paulo II

e-mail: nelsonbrecho@yahoo.com.br

RESUMO

Na sociedade civil e no contexto religioso, dependendo do ambiente em que a mulher está inserida, ela ainda é considerada uma coadjuvante, com espaço limitado de participação. A problematização, portanto, centra-se no papel da mulher nos âmbitos social e religioso. A metodologia adotada envolve um levantamento bibliográfico e analítico. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma análise da situação das mulheres na sociedade, com atenção especial às questões religiosas. Em algumas civilizações, a mulher era considerada propriedade. Na ausência de um parente direto, como pai, irmão ou filho, o marido podia, ao morrer, designar sua esposa a outra pessoa. Ao longo da história, as mulheres foram frequentemente associadas ao espaço privado. Essa situação se prolonga desde a Idade Média, período em que elas ocupavam espaço na vida religiosa por meio dos mosteiros e em atividades filantrópicas, geralmente relacionadas aos cuidados com o lar e com a família. Aos homens eram reservados os espaços públicos, incluindo a esfera política e a provisão do sustento familiar. A mulher ocupa um espaço social insubstituível. No contexto religioso, em diferentes tradições, ela historicamente ocupava, e em alguns casos ainda ocupa, um papel auxiliar. No pontificado do Papa Francisco, a sinodalidade tornou-se central, destacando a participação feminina. Esse movimento permite uma análise profícua sobre a dignidade da mulher e sua participação ativa na sociedade e na religião. Entretanto, ainda há desafios significativos a serem superados para alcançar efetiva igualdade, destacando-se a importância do protagonismo feminino e de seu olhar transformador.

PALAVRAS-CHAVES: Espaço. Crença. Independência. Direitos.

ABSTRACT

In both civil society and religious contexts, the position of women remains often secondary, with limited opportunities for participation, depending on the environment in which they are situated. The present study, therefore, addresses the role of women in social and religious spheres. The adopted methodology comprises a bibliographic and analytical review. This research aims to provide a comprehensive analysis of women's status in society, with particular emphasis on religious issues. Historically, in certain civilizations, women were considered property. In the absence of a direct male relative, such as a father, brother, or son, a husband could, upon his death, assign his wife to another individual. Throughout history, women have frequently been confined to the private sphere. This pattern persisted through the Middle Ages, a period during which women participated in religious life through

monasteries and engaged in philanthropic activities, primarily associated with domestic and familial care. Public spheres, including political arenas and economic provision, were predominantly reserved for men. Women occupy an irreplaceable social role. Within religious contexts, across various traditions, they have historically assumed, and in some cases continue to assume, auxiliary roles. Under the pontificate of Pope Francis, the principle of synodality has gained prominence, emphasizing female participation within the Church. This development offers a productive framework for examining the dignity of women and their active engagement in both societal and religious life. Nonetheless, substantial challenges remain in achieving genuine equality, underscoring the significance of female agency and the transformative perspective women bring to social and religious domains.

KEYWORDS: Space; Belief; Independence; Rights.

INTRODUÇÃO

O papel da mulher na Igreja e na sociedade sempre foi motivo de debates, envolvendo suas competências e capacidades. A problematização dessa reflexão gira, por um lado, em torno do espaço social da mulher, que, muitas vezes, é restrito. Por outro, no âmbito eclesial, diversas limitações foram impostas às suas ações com base em interpretações arbitrárias da Bíblia. Apesar desses desafios e da restrição de direitos, as mulheres continuam a buscar reconhecimento e espaço (TAVARES; COSTA, 2015, p. 435-436).

A leitura sociológica e religiosa evidência que as mulheres são parte integrante e fundamental para o desenvolvimento da humanidade, enriquecendo e transformando a sociedade, colaborando para a construção de espaços diversificados, dinâmicos, inovadores e justos. Essa análise amplia os horizontes ao destacar, especialmente no campo econômico, as habilidades valiosas que as mulheres oferecem, como maior percepção do contexto em que estão inseridas e cuidado com aquilo que lhes é confiado. Tais competências impulsionam o crescimento econômico, pois refletem uma maior capacidade de análise de riscos. Além disso, nos campos da educação e do desenvolvimento social, as mulheres desempenham papel essencial no progresso humano e sustentável. Contudo, quando se considera o campo religioso, em muitas instituições, o papel e a contribuição feminina não são devidamente valorizados e, em alguns casos, chegam a ser anulados (SOARES; REBOUÇAS; LÁZARO, 2023, p. 520).

O objetivo geral consiste em apresentar uma leitura da situação das mulheres na sociedade, com especial atenção às questões religiosas. Como objetivos específicos, destacam-se: compreender de que forma a sociedade interferiu, ao longo dos séculos, na religião; e analisar como as mulheres foram as principais afetadas, mesmo quando representam a maioria nos ambientes de culto.

A metodologia adotada é bibliográfica e analítica, voltada à compreensão da condição feminina. A problemática é abordada a partir da contextualização histórica, com a finalidade de identificar em que momento do desenvolvimento social a mulher perdeu o direito de exercer voz ativa e de tomar decisões nos espaços em que sempre esteve inserida. Importa mencionar que, nos primórdios da humanidade, homens e mulheres conviviam de forma mais igualitária.

A mulher no desenvolvimento da sociedade.

Desde a concepção até o momento da descoberta do sexo do bebê, começa a ser culturalmente traçado qual será o papel desse novo indivíduo na sociedade, como deverá se comportar e quais serão suas possibilidades (CABRAL; DIAZ, 1999, p. 142-150). Trata-

se de uma visão reducionista, que limita a expressão de alguém criado à imagem e semelhança de Deus, restringindo sua atuação social. É necessário compreender que a mulher é geradora de vida não apenas em sentido biológico, mas também como sujeito ativo, livre e capaz de estabelecer relações autônomas com o mundo que a cerca. Esse aspecto é preponderante para a identificação de sua identidade enquanto ser humano, uma vez que sujeitos livres, ao escolherem seus caminhos, participam ativamente da própria construção. Dessa forma, a liberdade de escolha e discernimento torna-se elemento essencial para o desenvolvimento integral da pessoa.

Em algumas civilizações, a mulher foi considerada objeto, podendo, por isso, ser comercializada. Na antiga Assíria, as esposas eram tratadas como propriedade dos maridos. O direito ao divórcio, por exemplo, era exclusivo do homem; permitia-se a poligamia, e todas as mulheres casadas eram proibidas de aparecer em público sem véu no rosto. Nas antigas leis romanas e gregas, a mulher estava sob o poder marital, chamado “manus” pelos romanos. Da “manus” do pai, passava para a “manus” do marido; após a morte deste, ficava sob a tutela dos filhos ou, na falta destes, dos parentes do esposo (MAGALHÃES, 1980, p. 125). O marido podia, inclusive, designar previamente um tutor para a esposa. Essa realidade é lembrada no Evangelho de Mateus 22, 25-26, onde se lê: “Ora, havia entre nós sete irmãos. O primeiro, tendo-se casado, morreu e, como não tivesse descendência, deixou a mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo.”

Esse contexto demonstra que a mulher era vista como propriedade, não apenas nas culturas romana ou grega, mas também no contexto judaico. Segundo Magalhães (1980, p. 125), os maridos não consideravam as esposas suas iguais, não apareciam em público com elas e lhes era vedada a participação em atividades sociais ou intelectuais.

No antigo Egito, por outro lado, as mulheres ocupavam posição de destaque. As famílias eram monogâmicas, e nem mesmo o faraó podia ter mais de uma esposa. As esposas egípcias detinham posição privilegiada, pois a organização familiar era matriarcal, e a descendência era transmitida pela linhagem feminina. A autoridade do avô materno era superior à do próprio pai, e os egípcios foram os únicos povos orientais a permitir que as mulheres tivessem direito à sucessão do trono (PALMA, 2021, p. 2).

No período medieval, observou-se uma interpretação equivocada do papel da mulher no cristianismo. Embora Jesus tenha valorizado as mulheres, rompendo com padrões da tradição judaica, muitos de seus seguidores interpretaram de modo restritivo o papel feminino. Essa visão foi reforçada por leituras distorcidas da narrativa bíblica, que responsabilizavam Eva pela entrada do pecado no mundo, apresentando a mulher como fonte de males e desordens (SOUSA, 2008, p. 159).

Com o tempo, desenvolveu-se uma compreensão teológica mais ampla, que deixou de enxergar a mulher apenas como responsável pelo mal, reconhecendo-a também como portadora da vida para a humanidade. Esse processo possibilitou maior sensibilidade do olhar masculino em relação às mulheres, especialmente àquelas que ingressaram em ordens religiosas. O trabalho social desenvolvido por elas passou a ser visto com dignidade, e muitas alcançaram reconhecimento de santidade sob a ótica eclesial (SOUSA, 2008, p. 161).

A emancipação da mulher através do trabalho

Ao longo da história, as mulheres sempre foram associadas ao espaço privado. Essa realidade pode ser interpretada como uma continuidade da Idade Média, período em que as mulheres encontravam espaço na vida religiosa, especialmente em mosteiros, em atividades filantrópicas e em funções ligadas ao cuidado com o lar e a família. Aos homens,

por sua vez, eram reservados os espaços públicos, como o âmbito político e o provimento material do lar. A emancipação feminina do “lar” na Idade Moderna ocorreu inicialmente com a Revolução Industrial e, posteriormente, com a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Nesse momento histórico, as mulheres deixaram de ser consideradas incapazes e passaram a ocupar novos espaços e exercer novas formas de trabalho (CARVALHO, 2016, p. 30-31).

Na sociedade contemporânea, observa-se uma valorização do trabalho, algo que não era bem-visto na Idade Média, quando se tratava de uma atividade reservada aos serviços. Com a Revolução Industrial, mulheres de classes sociais mais baixas passaram a ocupar postos tradicionalmente masculinos, atuando em fábricas e indústrias. Contudo, devido à ideia de inferioridade feminina e à necessidade de mão de obra, as trabalhadoras recebiam salários menores e eram vistas como frágeis. Essa desvalorização tornava a mão de obra feminina altamente lucrativa para os empregadores (LOPES, 2009, p. 96-99). Diante das crises econômicas, muitas indústrias realizaram demissões em massa, levando mulheres a deixarem os postos fabris e a assumirem funções como criadas em residências (SOHN, 2000, p. 128).

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), muitas mulheres se voluntariaram para servir suas nações, transgredindo a visão de que eram frágeis e incapazes de desempenhar atividades que exigiam força, característica valorizada pela sociedade da época. Entretanto, sua participação no ambiente de guerra não ocorreu sem hostilidade, sendo frequente o preconceito, a violência moral, psicológica e até sexual em um contexto predominantemente masculino (GONÇALVES, 2022, p. 141). Paralelamente, o governo norte-americano, ao perceber a escassez de mão de obra masculina nas indústrias bélicas, passou a integrar mulheres em processos fabris. Na indústria aeronáutica, por exemplo, 65% da mão de obra era composta por mulheres, que ainda assim continuavam a receber salários inferiores aos dos homens (SOUZA, 2023, p. 402).

No Brasil, o movimento de emancipação feminina ganhou força durante o período da ditadura militar (1964-1985), quando mulheres se uniram em um movimento de resistência que lhes conferiu visibilidade ao contestarem as relações de poder do regime ditatorial. Nesse contexto, eram as principais vozes silenciadas, mas também atuavam como representantes da sociedade em busca de direitos básicos de infraestrutura urbana, como saúde, emprego, políticas públicas e moradia, em prol de condições de vida mais dignas (SARTI, 2004, p. 36-39).

No final do século XX, as relações de trabalho sofreram transformações mais acentuadas. Se, em um primeiro momento, a entrada da mulher no mercado laboral ocorreu devido a fatores econômicos globais, como as guerras e a ausência masculina, nesse período passou a ocorrer de maneira mais consciente e emancipatória (BAYLÃO; SCHETTINO, 2014, p. não paginado). De acordo com Tarso (p. 11-16), a abertura do mercado de trabalho para as mulheres se deu a partir das transformações sociais, influenciadas por mudanças econômicas, avanços tecnológicos, evolução da medicina e, principalmente, pelo maior acesso à educação, fatores que resultaram em uma verdadeira revolução social.

Segundo Canotilho (2014, p. 93), a escola contribuiu de forma significativa para a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Nas últimas décadas do século XX, o Brasil passou por transformações geográficas, sociais e culturais que impactaram fortemente o mundo laboral, em especial para as mulheres. A queda da taxa de natalidade, a mudança no tamanho das famílias e a melhora na qualidade de vida, quando comparada a períodos anteriores, resultaram no aumento da expectativa de vida feminina. Tais mudanças culturais, somadas ao reconhecimento crescente do papel da mulher na sociedade, favoreceram sua inserção no trabalho produtivo e remunerado.

Dados do IBGE, referentes às Estatísticas de Gênero e Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil (2019), demonstram que as mulheres possuem maior expectativa de vida em todas as regiões, além de maior ingresso no ensino superior. Contudo, apresentam também as maiores taxas de homicídio e continuam recebendo salários inferiores aos dos homens em funções equivalentes. Observa-se que, mesmo com indicadores sociais favoráveis, as mulheres ainda não alcançaram igualdade plena, sobretudo no mercado de trabalho, já que continuam assumindo quase o dobro da carga de afazeres domésticos, fator que reduz sua participação profissional (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2021).

Apesar das limitações impostas pela sociedade, as mulheres têm transformado o mercado de trabalho. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2023 registrou o maior número de mulheres ocupadas desde 2012. Setores como educação, saúde, serviços sociais e comércio apresentam significativa presença feminina. Entretanto, mesmo com a igualdade salarial prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em muitos casos a legislação não é cumprida (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2024).

O rosto feminino da religião.

O ser humano possui a necessidade de algo transcendente que interfira diretamente em sua vida. Nesse sentido, cria meios para obter respostas capazes de solucionar seus problemas. A religião pode ser compreendida como uma construção social necessária, que colabora para dar sentido à existência. A prática religiosa ou a religiosidade torna-se natural e aceita intelectualmente quando incorporada ao cotidiano do indivíduo e da sociedade na qual está inserido, passando a ser assimilada como algo próprio e habitual (VASCONCELOS, 2012, p. 7-8). A religião apresenta um rosto feminino, no sentido de ser elemento constitutivo da sociedade e de influenciar na maneira como os indivíduos interagem entre si.

Na relação com o sagrado, o ser humano acessa uma realidade infinita e poderosa, capaz de colocar a vida em ordem, combatendo o caos do qual procura escapar. Ao acessar o transcendente, vislumbra uma passagem que conduz ao crescimento e a uma nova realidade que, sem esse contato, não poderia ser conhecida (LE MOS, 2017, p. 203-210). Para o indivíduo, a religião tem a função de proporcionar aperfeiçoamento pessoal, muitas vezes assumindo a responsabilidade pelos acontecimentos, sejam eles favoráveis ou desfavoráveis. Dessa forma, até mesmo situações de sofrimento podem adquirir novo sentido e tornar-se mais suportáveis.

A religião não tem como finalidade conferir racionalidade diante da dor, mas auxiliar na busca por soluções para os problemas. Constitui uma força presente em diversas situações da vida, manifestando-se de modos distintos (BERNARDI; CASTILHO, 2016, p. 778). Independentemente da tradição religiosa, a finalidade permanece a mesma: impulsionar o ser humano à superação e ao crescimento interior, características que remetem simbolicamente a um rosto feminino.

A mulher nas diferentes tradições religiosas.

Numa abordagem sociológica, a religião apresenta-se como estrutura patriarcal, planejada e conduzida por homens, voltada prioritariamente aos interesses masculinos, na qual as mulheres são frequentemente subjugadas (WOODHEAD, 2002, p. 1). Entretanto, as mulheres ocupam esse espaço, que, sob o viés sociológico, era majoritariamente marcado pela presença masculina. São elas as responsáveis pelo capital cultural e social, bem como pela formação da identidade religiosa, permitindo que mais mulheres externalizem desejos, esperanças, medos e convicções.

A estrutura familiar tem passado por constantes transformações à medida que a sociedade se desenvolve, modificando valores tradicionalmente estabelecidos. Esse processo é particularmente perceptível na sociedade ocidental. As mudanças incidem de maneira direta sobre as mulheres que, historicamente, não ocupavam posição de destaque no âmbito social, mas foram as mais impactadas por tais transformações. Ainda assim, a atuação feminina não se manifesta de forma homogênea nas diferentes regiões do mundo ou nas diversas tradições religiosas, pois sofre influência direta do contexto social em que está inserida (SCAVONE, 2001, p. 57).

Segundo a professora e pesquisadora Jarschel (2008, p. 3), afirma-se que:

As religiões monoteístas (judaísmo, islamismo e cristianismo) apresentam, historicamente, um poder unilateral centrado no homem. Essa característica se manifesta claramente no exercício mediador com o sagrado (sacerdócio), tradicionalmente reservado exclusivamente aos homens. Em muitas Igrejas cristãs, as mulheres não são consideradas aptas para desempenhar funções mediadoras com o sagrado, embora existam exceções em algumas denominações que ordenam mulheres. Na América Latina, Maria desempenha um papel significativo na espiritualidade. No entanto, a tradição cristã originária a apresenta como uma mulher ligada à justiça, batalhadora, corajosa e proativa, sem caráter servil. Com o tempo, a tradição patriarcal conferiu outros matizes à representação de Maria, moldando-a de acordo com normas e valores da sociedade patriarcal.

A participação da mulher em determinado grupo religioso é influenciada pela abertura oferecida por esse grupo, bem como pelo grau de aceitação social existente. Woodhead (2002, p. 3) afirma que, segundo a teoria social do século XIX, os homens ocupavam as instituições públicas, como a lei, os militares e os negócios, enquanto às mulheres era reservado o espaço da instituição familiar, ou seja, da esfera privada, restrita e afastada dos olhos da sociedade. Como a religião deixou de ser valorizada nos espaços públicos em razão da supervalorização do trabalho, foi deslocada para a esfera privada, tornando-se um espaço associado ao feminino e facilmente acessível às mulheres além do lar. Nesse contexto, a religião assumiu o papel de defensora dos valores familiares, cabendo à mulher transmitir virtudes consideradas tipicamente femininas, como amor, compaixão e suavidade. Dessa forma, legitimaram sua expressão de fé e social ao se reunirem em torno de seus oratórios pessoais, atuando como educadoras da fé de suas famílias.

As mulheres cristãs têm desempenhado papel relevante no mundo por meio da participação voluntária em entidades sem fins lucrativos, especialmente nas áreas de saúde, educação e proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade. Em todas as esferas da sociedade, inclusive na religião, o homem ocupa posição de destaque; entretanto, as mulheres são as principais responsáveis por aplicar o trabalho religioso com virtudes próprias, como amor, bondade e delicadeza. No ambiente doméstico, no trabalho e na igreja, a mulher deposita seus medos e sofrimentos em Deus, preenchendo seus anseios com o transcendente (WOODHEAD, 2002, p. 7-8).

No Brasil, a diversidade religiosa é visível a partir dos inúmeros templos espalhados pelo território. Neles, observa-se uma religiosidade plural, marcada pela predominância feminina entre os fiéis. Em algumas tradições, as mulheres atuam como freiras, monjas, obreiras, pastoras, bispas, missionárias, diaconisas ou mães de santo. Seja à margem ou em posições de maior relevância, quando a religião permite, estão frequentemente acompanhadas de seus maridos, filhos e familiares, constituindo seu círculo social. Esse investimento de tempo na prática religiosa torna a mulher, em muitas ocasiões, a guardiã e responsável pela fé em seu grupo social (ROSADO-NUNES, 2005, p. 363).

Em religiões tradicionais como o budismo, a mulher possui espaço próprio e, em diversas situações, atua em igualdade com os homens. O budismo, uma das maiores religiões do mundo oriental, surgiu na Índia por volta do século VI a.C. como ramificação do hinduísmo. Assim como em outras tradições, busca, a partir dos ensinamentos de Buda, a libertação dos desejos, a identificação das causas do sofrimento e a conquista da felicidade (GONÇALVES, 1988, p. 57). No entanto, ainda existem limites quanto à igualdade e à democracia, já que mestras não podem instruir homens, em conformidade com regras tradicionais que visam preservar a integridade da doutrina (GROSS, 2005, p. 421). Apesar disso, em aspectos administrativos, há abertura institucional, pois a escolha de responsáveis por áreas como gestão de recursos não depende do gênero, mas da capacidade de liderança. No budismo ocidental, observa-se um florescimento da atuação feminina, com crescente número de professoras reconhecidas doutrinária e espiritualmente, resultado da luta das mulheres ocidentais por seus direitos.

No islamismo, a vida das mulheres se assemelha, em muitos aspectos, à de mulheres de outras culturas, com especificidades determinadas por tradições culturais. A vestimenta é um exemplo significativo: o uso do hijab é compreendido como forma de testemunhar publicamente a fé, expressando devoção e amor a Alá. O islamismo, religião monoteísta abraâmica, fundamenta-se no Alcorão e nos ensinamentos do profeta Maomé, pregando a submissão à vontade divina por meio da oração, da prática da caridade e da disciplina espiritual (O'DE ALMEIDA, 2023, p. 101). Com o passar dos séculos, as mulheres islâmicas tiveram seus costumes influenciados pelo contato com culturas orientais e ocidentais. Atualmente, conquistaram direitos como dirigir automóveis e sair de casa desacompanhadas, mantendo, contudo, práticas religiosas tradicionais. Embora pequenos, tais avanços representam conquistas significativas em seus contextos. No Islã, a mulher ocupa papel central na sociedade: é educadora, formadora de cidadãos e base da vida comunitária, já que permanece mais tempo com os filhos e lhes transmite valores sociais e religiosos (FERNANDES, 2019, p. 49-50).

As religiões de matriz africana, trazidas ao Brasil por povos escravizados, fundamentam-se na valorização da ancestralidade, no respeito aos mais velhos e na profunda relação com a natureza. No território brasileiro, onde a maioria da população se identifica como cristã, tais religiões sofrem forte preconceito, tanto por sua origem étnica quanto por suas práticas rituais. Em sua maioria, são cultivadas por afrodescendentes, população historicamente marginalizada. A marginalização religiosa, portanto, soma-se ao racismo estrutural, intensificando a estigmatização. A falta de conhecimento acerca dessas tradições leva a práticas discriminatórias e à estigmatização de religiões que não se alinham ao modelo monoteísta dominante (MIRANDA, 2019, p. 27).

As mulheres negras no Brasil vivenciaram experiências distintas das mulheres brancas. Submetidas ao trabalho escravo e a outras formas de exploração, elas desempenhavam as funções mais pesadas, árduas e socialmente desprezadas. Conforme Pimentel, Travassos e Almeida (2022, p. 1), “desde os tempos da escravidão, as mucamas e criadas dos sobrados eram negras e mestiças, pois tais funções eram consideradas vis e inaceitáveis para a mulher branca”.

Rocha (2016, p. 41-42) afirma que, diferente de outras tradições religiosas, nas religiões de matriz africana o poder de mediar a relação entre o homem e Deus não depende de escolhas ou padrões humanos, muito menos masculinos, mas sim de um poder sobrenatural inerente a cada religião. Não existe, portanto, uma restrição que determine que apenas o homem possa ocupar o papel de líder religioso. Assim como em outras tradições, nas religiões de matriz africana a religião constitui um espaço tipicamente feminino. No Candomblé, por exemplo, os rituais acontecem nos terreiros, anexos à

residência, sendo a mulher socialmente responsável pelo cuidado desse espaço. Dessa forma, a mulher torna-se protagonista na relação com o sagrado.

O judaísmo é uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo, considerada abraâmica, assim como o cristianismo e o islamismo (NETO CAMPOS, 2008, p. 42). No Antigo Testamento, mulheres, especialmente as esposas dos patriarcas, eram admiradas e respeitadas. Nesse período, algumas mulheres ocupavam posições de destaque e prestígio no contexto religioso, como as profetisas e juízas, participando ativamente das celebrações religiosas e da vida social da comunidade, envolvendo-se em questões políticas e econômicas (KOCHMANN, 2005, p. 35).

Ainda na perspectiva judaica contemporânea, para alguém ser considerado judeu é necessário nascer de mãe judia, conforme o código legal e religioso. Esse preceito, além de ter fundamento religioso, baseia-se na biologia, pois garante a certeza sobre a maternidade e a origem da criança. Mesmo a circuncisão, cerimônia reservada aos filhos homens, não confere automaticamente a condição de judeu, sendo considerada um rito de iniciação à aliança, com caráter sacramental (GALINKIN, 2008, p. 93).

Após o pós-exílio babilônico, influências da cultura grega contribuíram para a exclusão das mulheres das atividades públicas. Essas mudanças persistem até hoje, resultando em uma reconstrução das práticas religiosas judaicas e no surgimento de um modelo de judaísmo baseado em interpretações legalistas. No contexto patriarcal da época, as mulheres foram relegadas a uma posição de inferioridade, assumindo papéis secundários na sociedade.

Um ponto marcante, que gera desconforto entre algumas mulheres e motivou reivindicações por igualdade, sobretudo dentro da corrente não ortodoxa, é a oração das Bênçãos Matinais, que inclui agradecimento a Deus por não ter feito a pessoa mulher. Os judeus ortodoxos interpretam essa bênção não como exclusão, mas como reconhecimento de privilégios masculinos que auxiliam no cumprimento dos preceitos da Torá (FELDMAN, 2006, p. 252). Em algumas correntes reformistas, essa oração foi modificada para “que me fez conforme Sua vontade”, refletindo o esforço por igualdade não apenas religiosa, mas também social (KOCHMANN, 2005, p. 87).

O movimento feminista exerceu sua influência no mundo judaico: nos movimentos religiosos não ortodoxos (reformistas, liberais, reconstrucionistas, conservadores e outros) se discute a participação feminina. O último quartel do século XX foi de avanços em todos os setores da sociedade judaica, no que tange à presença e aos direitos da mulher. Inúmeros seminários rabínicos (não ortodoxos) abriram suas portas às mulheres e já existem rabinas em algumas congregações norte americanas e europeias (FELDMAN, 2006, p. 254).

A vida das mulheres judias tem passado por transformações ao longo do tempo. Parte dessas mudanças decorre de reivindicações promovidas por correntes reformistas dentro da religião judaica, resultando na ampliação de direitos, como a participação mais ativa nas cerimônias religiosas e o acesso às funções antes restritas, como a de escriba (CAMPOS, 2023, p. 3).

O cristianismo nascente surge como contraponto ao judaísmo, rejeitando práticas legalistas. Um exemplo dessa ruptura com o legalismo pode ser observado no Evangelho de Mateus, quando Jesus realiza uma cura em dia de preceito judaico, contrariando a interpretação que proibia qualquer ação, inclusive a concessão de saúde a alguém.

Partindo dali, Jesus entrou na sinagoga, onde encontrava-se um homem com a mão atrofiada. Os presentes, com a intenção de acusá-lo, perguntaram: “É lícito curar aos sábados?” Jesus respondeu: “Quem dentre vós, tendo uma só ovelha que caia numa cova em dia de sábado, não a recolheria e tiraria dali? Ora, um homem vale

muito mais que uma ovelha! Portanto, é lícito fazer o bem aos sábados”. Em seguida, ordenou ao homem: “Estende a mão”. Este a estendeu, e ela ficou completamente sã, como a outra (Mt 12, 9-12).

Jesus surge entre os judeus para evidenciar que estavam escravizados às suas próprias leis, as quais os afastavam da verdadeira fé em Deus. O legalismo vigente os tornava cegos quanto à essência da fé. No Evangelho de João (8, 1-11), é narrada a história de uma mulher flagrada em adultério. Destaca-se que, embora a mulher tenha sido identificada, o homem envolvido no ato não foi mencionado, evidenciando a desigualdade de tratamento segundo as tradições judaicas, nas quais o crime não poderia ser cometido isoladamente (ARAÚJO, 2018, p. 133). O homem não foi julgado nem punido. Jesus, ao intervir, demonstra sua oposição à injustiça e protege os desamparados. A Sagrada Escritura apresenta diversos exemplos de mulheres que Jesus salvou de situações opressivas, como Marta e Maria, que, após a morte de Lázaro, estavam vulneráveis quanto à posse de seus bens e à tutela (Jo 11, 17-28).

Nos Evangelhos, várias mulheres acompanham Jesus: algumas o serviam com seus bens, outras choraram com ele no caminho para o Calvário e permaneceram aos pés da cruz durante a crucificação. Elas foram as primeiras a perceber que o sepulcro estava vazio, demonstrando presença constante em todos os momentos da vida de Jesus. Mulheres consideradas parte do grupo dos marginalizados foram acolhidas por Cristo, e, embora Ele tenha escolhido doze apóstolos, também selecionou uma mulher para anunciar sua ressurreição (DUARTE, 2022, p. 42).

Com a morte de Jesus, mesmo após terem ocupado papéis significativos em sua vida pública, as mulheres retornaram gradualmente aos espaços anteriormente designados a elas. Embora tenham sido essenciais na formação das primeiras comunidades cristãs, como evidenciado em Filipenses 4, 2-3, onde Paulo exorta Evódia e Síntique a perseverarem na fé e instrui Sízigo a auxiliá-las na missão, a presença masculina ainda se fazia necessária devido à instrução limitada de muitas mulheres. Nas igrejas nascente, as reuniões ocorriam nas residências, e as mulheres eram responsáveis pelo lar, detendo autonomia nesse espaço.

Durante os primeiros séculos, a função das mulheres na comunidade religiosa e social permaneceu predominantemente ligada ao cuidado do lar, à educação dos filhos e à assistência ao esposo, tanto na fé quanto na sociedade. A transformação significativa ocorre com a Reforma Protestante, quando, apesar de Martim Lutero defender a família, o casamento e se opor ao celibato clerical, as mulheres passaram a participar ativamente do processo reformador. As propostas de Lutero, como o acesso livre à Sagrada Escritura, incentivaram o estudo e a defesa das convicções pessoais pelas mulheres. Um exemplo de destaque é Katharina von Bora, freira que, motivada pelos ideais reformistas, abandonou o convento e tornou-se esposa de Martim Lutero (ULRICH, 2016, p. 75-76).

Pela primeira vez, muitas mulheres puderam participar ativamente de um movimento religioso, com a perspectiva de não serem discriminadas e, paralelamente, contribuir para a construção de uma nova definição do papel feminino na sociedade e na Igreja. Essa mudança de perspectiva possibilita uma nova compreensão da posição das mulheres durante a Reforma. Segundo essa análise, a formulação do sacerdócio universal de todos os crentes, bem como as propostas relacionadas à educação, ao casamento e à valorização da mulher na nova fé, já incorpora o diálogo com mulheres e sua reflexão crítica (BERGESCH, 2017, p. 105).

O crescimento do Pentecostalismo ocorre, sobretudo, em função das mudanças sociais, da transição do homem do ambiente rural para as cidades e das transformações

desse novo cenário, que passam a abrir possibilidades para que as mulheres participem de forma mais incisiva do contexto econômico e sejam protagonistas de sua vivência institucional. Consequentemente, o cenário religioso também sofre alterações, com as igrejas protestantes adaptando-se e ampliando a participação feminina em papéis de destaque. Esse fenômeno é frequentemente observado de maneira mercadológica, com estratégias de marketing voltadas para o público feminino, sendo promovidos produtos religiosos específicos em sites, jornais e revistas (ARAGÃO FILHO, 2011, p. 70). Como resultado dessas estratégias, espaços que antes eram exclusivos para homens passam a ser ocupados de forma natural pelas mulheres.

Segundo Aragão Filho (2011, p. 76), no carisma protestante há reconhecimento e legitimação das características e habilidades pessoais, de modo que mesmo as denominações mais tradicionais incluem mulheres em diversos ministérios, como sacerdotisas, diaconisas, bispas, além de cargos de liderança. Oliveira, Loreto e Cavelli (2017, p. 135) afirmam que o Pentecostalismo favorece a expansão da cultura individual em diferentes níveis sociais, refletindo diretamente na realidade social contemporânea.

Rabuske, Santos e Treib (2012, p. 265) afirmam que:

As igrejas protestantes históricas possuíam cultos, doutrina e teologia orientados essencialmente pela ordem, formalidade e racionalidade, procurando suprimir manifestações mais exóticas do sagrado. Com a chegada e implementação do Pentecostalismo, houve um abandono das práticas tradicionais no campo litúrgico dessas igrejas. Esse ramo do protestantismo diferencia-se principalmente pelas ações sobrenaturais realizadas durante os cultos, atribuídas ao poder do Espírito Santo.

A diversidade de igrejas protestantes surgiu a partir da Reforma, que defendia a interpretação livre da Sagrada Escritura, resultando em várias denominações com estruturas doutrinárias mínimas. A Igreja Católica, por sua vez, mantém uma estrutura sólida que favorece a vivência autêntica da vocação de seus membros. O Concílio Vaticano II e documentos como o *Apostolicam Actuositatem* (Vaticano II, 1965) reconhecem o papel ativo dos leigos e a dignidade das mulheres. O Papa João Paulo II destaca que a dignidade e o papel da mulher são insubstituíveis na Igreja e na sociedade, refletindo sobre sua influência e igualdade fundamental ao homem, especialmente quando iluminadas pelo Evangelho (João Paulo II, 1988, p. não paginado).

No pontificado de Francisco, a sinodalidade é central, enfatizando a participação das mulheres, conforme evidenciado na *Evangelii Gaudium* (Francisco, 2013). Durante a Jornada Mundial da Juventude de 2013, o Papa ressaltou a necessidade de uma teologia profunda sobre a mulher. Em 2021, autorizou os ministérios de leitor e acólito para mulheres e o ministério de catequista para todos os preparados (Sousa, 2022, p. 165). A maior parte da força de trabalho nas comunidades é composta por mulheres, que se destacam como principais beneficiárias desse movimento do Espírito Santo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mulher ocupa um espaço social que não pode ser preenchido pelo homem, considerando que todos os homens nascem de uma mulher. Em síntese, elas são responsáveis por apresentar o mundo a todo ser nascente. Entretanto, ao longo da história, foram frequentemente colocadas no papel de coadjuvantes, e não de protagonistas, no contexto social.

No contexto religioso, nas diferentes tradições, a mulher ocupava e, em alguns casos, ainda ocupa um papel auxiliar, mesmo considerando que a religião, ao longo da história, migrou do viés público para o ambiente doméstico, tradicionalmente associado ao

mundo feminino. Com o desenvolvimento da sociedade, a religião voltou a despertar interesse social, pois o ser humano se percebe necessitado do transcendente. Dessa forma, algo que antes se restringia ao lar passa a ser de interesse coletivo.

Diversos avanços e conquistas das mulheres nos campos religioso e social foram alcançados, mas ainda é necessário avançar para se alcançar efetiva igualdade, mesmo em contextos nos quais as mulheres constituem a maioria. Tais direitos são resultado da reivindicação feminina, ainda que algumas tradições religiosas já reconheçam a igualdade em relação aos líderes masculinos.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ARAGÃO FILHO, I. L. **RELIGIÃO E GÊNERO: O Imaginário sobre o lugar da Mulher na Igreja Neopentecostal**. 2011.

BERGESCH, K. **AS Mulheres da Reforma na Igreja no Norte da Alemanha: um olhar sob a perspectiva de Gênero**. Estudos Teológicos, v. 57, n. 1, p. 96-110, 2017.

CABRAL, F.; DIAZ, M. Relações de gênero. **Cadernos afetividade e sexualidade na educação: um novo olhar**. Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. Fundação Odebrecht. Belo Horizonte: Gráfica Editora Rona Ltda, p. 142-150, 1999.

CAMPOS, D. C. **Soferet Soferet: mulheres que escrevem o sagrado**. Arquivo Maaravi: Revista Digital de Estudos Judaicos da UFMG, v. 17, n. 33, p. 247-254, 2023.

CANOTILHO, A. P.; ARAUJO, N. F.; DE OLIVEIRA, S. M. T. **A contribuição da escola para a emancipação das mulheres**. Revista Tempos e Espaços em Educação, v. 7, n. 12, p. 91-102, 2014.

CARVALHO, R. O. **Sociedade, mulher e profissão**. Revista de Gestão e Secretariado, v. 7, n. 1, p. 27-44, 2016.

SCAVONE, L. **Maternidade: transformações na família e nas relações de gênero**. Interface-comunicação, saúde, educação, v. 5, p. 47-59, 2001.

DE ARAÚJO, G. L. **A Mulher Adúltera no Evangelho de João (Jo 7, 53-8, 11)**. Revista de cultura teológica, n. 92, p. 127-142, 2018.

DE JERUSALÉM, BÍBLIA. Nova ed. rev. e ampl. 11. reimp. São Paulo: Paulus, 2016.

DE MAGALHÃES, T. A. L. **O papel da mulher na sociedade**. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 75, p. 123-134, 1980.

DE OLIVEIRA, L. M.; DE LORETO, M. das D. S.; CALVELLI, H. G. **De Pentecostes ao pentecostalismo: reflexões possíveis para a construção de sentido da experiência brasileira**. Plura: Journal for the Study of Religion/Revista de Estudos de Religião, v. 8, n. 1, 2017.

DE SOUSA, C. S. **O desafio da plena participação da mulher na sociedade e na igreja: uma reflexão a partir da Primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe**. Kairós, v. 18, n. 1, p. 158-169, 2022.

DE SOUSA, I. **A mulher na Idade Média: a metamorfose de um status**. Revista UNI-RN, v. 3, n. 1/2, p. 159-159, 2008.

DE VASCONCELOS FERREIRA, I. **A Religião como necessidade Social**. Revista Cogitationes|| ISSN, v. 2177, p. 6946. 2012.

- MIRANDA, E. A. M. **As religiões de matriz africana e o racismo religioso no Brasil: os velhos e os novos agentes da perseguição ao candomblé na Bahia**. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso em Direito UFBA.
- DUARTE, M. I. F. G. C. **S. Paulo, as comunidades primitivas, a identidade feminina e a família**. 2022. Dissertação de Mestrado.
- FELDMAN, S. A. **A mulher na religião judaica (período bíblico: primeiro e segundo Templos)**. Métis: história & cultura, v. 5, n. 10, 2006.
- FERNANDES, M. de L. D. **As mulheres na religião islâmica**. Dissertação (Mestrado em Ciência da Religião) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia. p. 106. 2019.
- FRANCISCO, Papa. **Exortação Apostólica Evangelii Gaudium: sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual**. São Paulo: Paulinas, 2013.
- GALINKIN, A. L. **Judaísmo e identidade judaica**. Interações, v. 3, n. 4, p. 87-97, 2008.
- O'DE ALMEIDA, G. S. **Mulheres muçulmanas e o uso do hijab no ocidente: a importância da multinormatividade na garantia de liberdades individuais**. Malala, Revista Internacional de Estudos sobre o Oriente Médio e Mundo Muçulmano, v. 11, n. 14, p. 99-111, 2023.
- GONÇALVES, J. R. S. **Narrativas autobiográficas: memórias de mulheres sobre a Segunda Guerra Mundial**. Dissertação de Mestrado em Estudos Literários. UFMG. 2022.
- GONÇALVES, R. M. **A introdução do Budismo no Japão**. Estudos japoneses, v. 8, p. 53-60, 1988.
- GROSS, R. M. **Mulheres budistas como líderes e professoras**. Revista Estudos Feministas, v. 13, p. 415-423, 2005.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE); **Estatísticas de Gênero: Indicadores sociais das mulheres no Brasil**. Rio de Janeiro: IBGE, 2021.
- JARSCHER, H.; NANJARÍ, C. C. **Religião e violência simbólica contra as mulheres**. Fazendo Gênero 8–Corpo, Violência e Poder, p. 1-8, 2008.
- KOCHMANN, S. **O lugar da mulher no judaísmo**. Revista de Estudos da Religião, v. 2, p. 35-45, 2005.
- LEMOS, C. T. **Religião e a relação desta com a sociedade**. In: Epistemologia da religião e relações de religiosidade/Org. COSTA, Celma Laurinda Freiras; ECCO, Clovis; MARTINS, José Reinaldo. 1. Ed. – Curitiba: Editora Prismas, 2017.
- MULHERES no Mercado de Trabalho: **Uma Evolução Constante Rumo à Igualdade**. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/noticias-e-conteudo/2024/Marco/mulheres-no-mercado-de-trabalho-uma-evolucao-constante-rumo-a-igualdade>, p. 1-2, 28 mar. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/noticias-e-conteudo/2024/Marco/mulheres-no-mercado-de-trabalho-uma-evolucao-constante-rumo-a-igualdade>. Acesso em: 9 jun. 2024.
- PAULO II, JOÃO. **Mulieris dignitatem**. Carta apostólica. Vaticano, atrás, 1988.
- PIMENTEL, C. V.; TRAVASSOS, E. V. C.; DE ALMEIDA, M. A. **A liderança feminina nas Religiões de Matriz Africana**. MULHER, EDUCAÇÃO E CIÊNCIA. OABMA, 2022.

RABUSKE, I. J., DOS SANTOS, P. L., GONÇALVES, H. A., & Treib, L. (2012). **Evangélicos brasileiros: Quem são, de onde vieram e no que acreditam?** Revista Brasileira de História das Religiões.

ROCHA, G.; DA ROCHA, A. R.; OLIVEIRA, R. C. **O protagonismo feminino nas religiões de Matrizes Africanas.** Revista Eletrônica do Instituto de Humanidades, v. 16, n. 42, p. 38-53, 2016.

ROSADO-NUNES, M. J. **Gênero e religião.** Revista Estudos Feministas, v. 13, p. 363-365, 2005.

SARTI, Cynthia Andersen. **O feminismo brasileiro desde os anos 1970: revisitando uma trajetória.** Revista Estudos Feministas, v. 12, p. 35-50, 2004.

SOHN, A. M., **Los roles sexuales en Francia y en Inglaterra: una transición suave.** In: Duby, G. e Perrot, M. (Org.). História de las mujeres. El siglo XX. Madrid: Taurus, 2000, pp. 127-157

SOUZA, A. C. F. **As mulheres e a Segunda Guerra Mundial.** Revista Discente Ofícios de Clio, 2023.

ULRICH, C. B. **A atuação e participação das mulheres na Reforma Protestante do século XVI.** Estudos de religiao, v. 30, n. 2, p. 71-94, 2016.

VATICANO, II. Apostolicam actuositatem. **Decreto Apostolicam Actuositatem sobre o apostolado dos leigos,** acedido, v. 16, 1965.

WOODHEAD, L. **Mulheres e gênero: uma estrutura teórica.** Revista de Estudos da Religião, v. 1, p. 1-11, 2002.

DE CAMPOS NETO, A. Augusto M. **O judaísmo.** O direito talmúdico. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 103, p. 27-67, 2008.

PALMA, Q. M. **A mulher no Egito Antigo: deusas, rainhas e senhoras da casa.** 2021. Disponível em: <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/94573137/Mulher_no_Egito_Antigorevisado_-libre.pdf?1668985274=&responsecontent_disposition=inline%3B+filename%3DA_mulher_no_Egito_Antigo_deusas_rainhas.pdf&Expires=1730208343&Signature=cd6DBasmYczJmlgCbnp6XaQ6P0IKQJEhx2q9TfffQiEoFk~KCm0ilorckzrajujkaalXpXK~sYknp8LvBojB93o6HvEE0KMo9PT~YlaPyAeDecKOq1DTa3ZQgWk1pkPHerVNUSYD9fKKMfdOziK2KgznDGCltiW8buyODu2Cju0uh1z6uV8lF0S34htz4Wc-V5YKu2A IuUZ12VkuZNIIn1sLgkoiA5c7SA7Vlt4rkczVXc1KrR2plq2VozpgztFy0BvGyLyfXskpEf2Lz9w70WpRzZEkh3h83d6jxWu~VkiTEDc0ajW7WnbnFLyH3eKkz2REA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA> Acesso em 01 de Outubro de 2024.

LOPES, M. C. R. **Subjetividade e trabalho na sociedade contemporânea.** Trabalho, Educação e Saúde, v. 7, p. 91-113, 2009.

DE TARSO LOPES, P. **A Evolução da mulher e o mercado de trabalho.** 2024. Disponível em: < <https://multivix.edu.br/wp-content/uploads/2024/03/revista-espaco-academico-v13-n02-artigo01.pdf?form=MG0AV3>> Acesso em 20 de Outubro de 2024.

BERNARDI, C. J.; CASTILHO, M. A. de. **A religiosidade como elemento do desenvolvimento humano.** Interações (Campo Grande), v. 17, p. 745-756, 2016.

FRANCISCO, Papa. **Evangelii Gaudium.** São Paulo: Paulus, 2013.

TAVARES, M. J. **Mulheres na Igreja Católica: Persistência histórica do Patriarcado.** In: Coletânea Interdisciplinar em Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação-vol. 1. Blucher Open Access, 2015. p. 433-447.

DA SILVA BAYLÃO, A. L.; SCHETTINO, E. M. O. **A Inserção da Mulher no Mercado de Trabalho brasileiro.** 2014. XI Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia.

SOARES, M. de N. M.; REBOUÇAS, S. M. D. P.; LÁZARO, J. C. **A Aprendizagem Coletiva e em Rede Desenvolvida em Empreendimentos Formados por Mulheres da Economia Solidária: Uma Análise Pós-Colonialista Sobre uma Prática Feminista de Autogestão.** Organizações & Sociedade, v. 30, p. 496-523, 2023.